

ARTS**MUSICAL AND POETIC TEXT IN ZHAO YUAN ZHENG'S ROMANCE "HOW CAN I NOT MISS HIM?"****Zhou Liang**

N. G. Zhiganov's Kazan State Conservatory
Russian Federation
420015, 38, B. Krasnaya, Kazan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154819>

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В РОМАНСЕ ЧЖАО ЮАНЬЖЭНА “КАК ЖЕ МНЕ НЕ СКУЧАТЬ ПО НЕМУ?”**Чжоу Лян**

Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова
Российская Федерация
420015, 38, Б. Красная, Казань
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154819>

Abstract

The article is devoted to the issues of connotation of musical and poetic text in the vocal music of the Chinese composer and linguist Zhao Yuanzheng (1892–1982). He was one of the first Chinese to be educated in America. A wealth of learning experience, combined with deep knowledge of national music, made Zhao Yuanren China's preeminent composer in the 1920s and 1930s. Zhao Yuanren was also an excellent connoisseur of ancient Chinese poetry. Music and poetry in China have common origins and are deeply interconnected, therefore, when creating vocal music, the composer takes into account the peculiarities of the intonation and phonetic sound of the Chinese text. We reveal the features of the interaction of musical and poetic texts on the example of the romance "How can I not miss him?". The composer accurately follows the intonational movement of the verse and conveys it in the bends of melodic lines. In addition, Zhao Yuanren highlights the intonation of the Chinese language due to the appropriate rhythmic design, which ensures the pronunciation of words. The interaction of music and words in this case contributes to the correct understanding of the meaning of the poem and the disclosure of its inner beauty. The article is addressed to future romance interpreters who have no experience in learning Chinese, and is intended to help them understand the composer's intention.

Аннотация

Статья посвящена вопросам коннотации музыкального и поэтического текста в вокальной музыке китайского композитора и лингвиста Чжао Юаньжэна (1892–1982). Он был одним из первых китайцев, получивших образование в Америке. Богатый опыт обучения в сочетании с глубокими знаниями в области национальной музыки, накопленные с детства, сделали Чжао Юаньжэна выдающимся композитором Китая в 1920-х и 1930-х годах. Чжао Юаньжэнь также был прекрасным знатоком древней китайской поэзии. Музыка и поэзия в Китае имеют общие истоки и глубоко связаны между собой, поэтому при создании вокальной музыки композитор учитывает особенности интонационного и фонетического звучания китайского текста. Особенности взаимодействия музыкального и поэтического текста мы раскрываем на примере романса “Как же мне не скучать по нему?”. Композитор точно следует за интонационным движением стиха и передает его в изгибах мелодических линий. Кроме того, Чжао Юаньжэнь выделяет интонацию китайского языка за счет соответствующего ритмического оформления, которое обеспечивает произношение слов. Взаимодействие музыки и слова в этом случае способствует правильному пониманию смысла стихотворения и раскрытию его внутренней красоты. Статья адресована будущим интерпретаторам романса, не имеющих опыта изучения китайского языка, и призвана помочь им в понимании композиторского замысла.

Keywords: Chinese music, Chinese songs, Chinese poetry, Zhao Yuanren, Chinese language, vocal music.**Ключевые слова:** китайская музыка, китайские песни, китайская поэзия, Чжао Юаньжэн, китайский язык, вокальная музыка.**ВВЕДЕНИЕ**

Вокальные сочинения китайских композиторов достаточно редко входят в репертуар русских и европейских исполнителей. Несомненно, причиной является языковой барьер, который обуславливается фонетическими особенностями китайского

языка, а также его интонационной сложностью. При схожем наборе фонем одни и те же слова могут иметь совершенно разное значение, так как произносятся с интонацией разной направленности. В этом отношении весьма показательно творчество китайского лингвиста, полиглота и композитора

Чжао Юаньжэна (1892–1982) [1]. Именно ему принадлежит шуточное стихотворение “Shī Shī shī shī shī” (“История про то, как Ши Ши поедал львов”), в котором все слоги выглядят одинаково, отличаясь лишь тонами произношения. Понимание смысла этого стихотворения на слух значительно затруднено, а произношение требует определенной сноровки.

МЕТОДИКА

Создание вокального сочинения на основе китайской поэзии накладывает на композиторов определенные условия. По сути, китайский язык является «музыкальным», так как в нем изначально заложена интонационная гибкость, схожая с музыкальной мелодичностью. Эту особенность учитывали и поэты, и музыканты, поэтому “в истории китайской литературы поэзия и музыка стали

почти синонимами”, а “поэтический текст вокального произведения тесно связан с элементами музыкального языка: метром, ритмом, высотой тона, интонацией” [3, с. 95]. Иными словами, создавая камерно-вокальные произведения, китайские композиторы старались подчеркнуть глубокую связь между музыкальным и поэтическим текстом, а порой выстраивали вокальную линию песни или романса в соответствии с интонационной направленностью слов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Связь музыки и текста можно наглядно проследить на примере романса “Как же мне не скучать по нему?” Чжао Юаньжэна. Романс написан в 1926 году и выражает смелые проявления чувства любви, проснувшиеся в сердце лирической героини.

Обратимся к тексту романса (таблица 1):

Таблица 1. Поэтический текст романса “Как же мне не скучать по нему?” 1 строфа.

Китайский язык	Пиньинь	Русский перевод
天上飘着些微云，	tiān shàng piāo zhe xiēwūyún，	В небе плывут маленькие облака,
地上吹着些微风。	dì shàng chuī zhe xiēwēifēng。	По земле дул легкий ветерок.
啊，微风吹动了我的头发，	ā， wēifēngchuīdòng le wǒ tóu fà，	Ах, ветерок развеивает мои волосы,
教我如何不想他。	jiāo wǒ rúhébùxiǎng tā?	Как же мне не скучать по нему?

Важное значение в этом стихотворении приобретает поэтическая рифма. Она образуется за счет схожих фонем в словах. Например, слово “yún” (облако) во фразе “wū yún” (“маленькое облако”) в конце первого предложения состоит из схожих согласных, что и слово “fēng” (“ветер”) во фразе “wēifēng” (“легкий ветерок”) в конце второго предложения. В свою очередь согласные буквы “f” в слове “fēng” присутствуют и в слове “fà” (“волосы”), которым заканчивается третья строка. Наконец, “fà” в конце третьего предложения и “tā” (“он”) оканчиваются на одну и ту же гласную. Конец следующей фразы — “lǜ” (“медленно течет”), соотносится со словом “yóu” (“медленно плывет”). Оба слова заканчиваются на одной и той же букве

“u”. Совпадает и интонационное произношение этих двух слов. Та же ситуация складывается в последних двух фразах. Слово “сказать” — “huà”, и слово “он” — “tā” имеют общую гласную на конце. Таким образом создается рифма.

Исследователь китайской литературы и музыки Лю Чжэн в статье “Тоны и фонологические характеристики музыки Чжао Юаньжэня” [2] отмечает, что общая концепция вокальной линии выстраивается на основе интонационных тенденций поэтического текста. Автор статьи приводит схематический рисунок мелодической линии 1 строфы (Рисунок 1), отмечая, что музыка покорно следует за текстом и послушно повторяет все интонационные изгибы китайского языка.

Рисунок 1. Интонационные линии в романсе “Как же мне не скучать по нему?” [2, с. 93]

Мелодия, созданная Чжао Юаньжэнем, обнаруживает связь с поэтическим текстом не только на

уровне графических линий. Для большей наглядности обратим внимание на вокальную партию в романсе “Как же мне не скучать по нему?” [4] (н.п.1):

Он имеет две функции: во-первых, тенденция восходящего движения мелодической линии повышает эмоциональную окраску, подготавливает следующую фразу (четвертую), в которой высказана основная мысль стихотворения – “Как же мне не скучать по нему?”. Кроме того, в этой фразе текст

“wēi fēng chuī dòng le wǒ tóu fà” (“ветерок развеивает мои волосы”) словно уплотняется за счет более мелких длительностей и минимума распевов. Такой тип мелодической линии передает немного взволнованный оттенок музыки, с выражением грусти и печали (н.п.5):

Пример 5. Продолжение 3 фразы

Последняя четвертая фраза выражает основную вопросительную мысль романса - “Как же мне не скучать по нему?”. В этой фразе более крупными длительностями выделены слова, которые имеют важное смысловое наполнение. Например, слово “как” оформлено четвертью, которая позволяет

протянуть слог “gú”. Слог “hé”, оформленный распевом двух восьмушек с интонацией нисходящей кварты, в этой фразе несколько сглаживается, направляя движение мелодии к слову “xiǎng” – “скучать” – главному по смыслу (н.п. 6):

Пример 6. Четвертая фраза

ВЫВОДЫ

Как очевидно из содержания песни, она имеет лирический характер. Само стихотворение в его полном прочтении состоит из четырех строф. Поэтический текст разделен на четыре абзаца, в каждом из которых прослеживаются образы четырех сезонов года – весны, лета, осени и зимы. Образы природы, такие как облака и ветер (весна), лунный свет и океан (лето), падающие цветы и рыбы (осень), сухое дерево и лесной пожар (зима), подчеркивают душевное состояние лирического героя, обостряя его тоску, ностальгию, обнажая чувства любви и одиночества.

Создавая музыку к другим строфам текста, композитор учитывает его четкую структуру и наличие текстового повтора (“Как же мне не скучать по нему?” в конце каждой фразы). Однако он не идет формальным путем и старается избежать куплетной формы, которая кажется наиболее подходящей для данной структуры поэтического текста. Чжао Юаньжэнь применяет вариационный стиль развития, избегая точных повторов, стараясь отразить в музыке все нюансы поэзии и её эмоциональной окраски, органично соединяя слова и музыку в единое целое. Эта особенность способствует

расширению выразительных возможностей и, несомненно, даёт больше свободы для певца и интерпретатора, создаёт условия для более явственного сценического воплощения художественной концепции романса.

Таким образом, вокальная мелодика романса напрямую связана с интонационной и смысловой окраской китайского текста, определяется его логикой. Все эти аспекты необходимо учитывать певцу для более глубокого проникновения в суть музыкального произведения и его правильной интерпретации.

Список литературы:

1. Ван Минхэ. История современной китайской музыки, Пекин: Издательство народной музыки, 2009.
2. Лю Чжэн. Тон и фонологические характеристики музыки ЧжаоЮаньжэня // Популярная литература и искусство. Нанкин, 2014. С. 92–96.
3. Чен Вэй, Чен Цянь. Музыкальность в современной китайской поэзии // Форум Цзяньхань (江汉论坛). Июль, 2010. С. 95–99.
4. Чжао Юаньжэнь. Сборник песен. Пекин: Народное музыкальное издательство, 1981.